

ASCENSÃO DA CHINA E SUA HEGEMONIA ECONÔMICA

Gustavo Fernando da Silva Cruz, Gustavo Rodrigues Rosa

Faculdade de Tecnologia de São Paulo - Campus Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, 03694-000, Brasil.

guga.fer12@gmail.com. Gustavo Fernando da Silva Cruz.

RESUMO. O trabalho a seguir tem como objetivo apresentar o desenvolvimento político-econômico da República Popular da China e identificar como este país vem se tornando um contundente poder econômico mundial, sendo desse modo uma provável ameaça à economia hegemônica dos Estados Unidos da América.

Palavras-chave. *China, hegemonia, ascensão, desenvolvimento econômico.*

ABSTRACT. The following work aims to present the political and economic development of the China Popular Republic and to identify how this country has become a strong world economic power, thus being a probable threat to the hegemonic economy of the United States of America.

Keywords. *China, hegemony, rise, economic development.*

1. INTRODUÇÃO

A economia global não para de crescer, mesmo em meio às crises econômicas da última década, algumas centralizadas regionalmente, outras que se alastram para a maior parte do mundo, como a crise imobiliária de 2008 e 2009, que começou nos Estados Unidos da América, país que tem uma das maiores participações na economia mundial.

Durante o século XX, os EUA, juntos à Europa, detiveram a maior parcela das transações econômicas do mundo, o que só veio a mudar com o crescimento econômico do Japão, também apoiado pelos EUA. Depois do Japão, outras nações começaram a crescer economicamente a ponto de se tornarem algumas das maiores economias do mundo, como China, Índia, Brasil e alguns Tigres Asiáticos, como a Coreia do Sul.

Dentre todos os países que apresentaram esse crescimento tardio, o que mais se destaca é a República Popular da China, cujo desenvolvimento é o objeto de estudo desse trabalho. A China, segunda maior economia do mundo, já movimenta mais em importações e exportações do que a

maior economia, a dos EUA e, tende a ultrapassar EUA e UE ao final da década, com algumas projeções indicando 2030 como o ano em que a China terá o maior Produto Interno Bruto.

Esse trabalho busca compreender as etapas do crescimento Chinês a partir de 1990, quando a China começa a aparecer entre as grandes economias mundiais. Estuda-se a influência do Partido Comunista Chinês, que governa o país desde 1949, e as estratégias adotadas por ele para que a China continue crescendo, seus Planos de Cinco Anos, a participação dos setores na economia e o papel da globalização no desenvolvimento econômico Chinês.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 Contexto histórico Chinês

Desde a idade média, as civilizações asiáticas prosperaram economicamente e culturalmente, além disso, seus impérios passaram por períodos de fragmentação e recomposição.

Durante dois séculos e meio, a china foi governada pela dinastia Mandchu, que durou de 1644 até 1911. No século XIX, o país foi atingido pela expansão imperialista ocidental, vinda principalmente pelos ingleses. Em 1911, surgiu um movimentoliberal burguês, liderado por Sun Yat-sen que derrubou a monarquia e proclamou a república.

Nas duas décadas de lutas políticas, a republica chinesa não conseguiu livrar o país de intervenções estrangeiras.

Em 1930 existiam dois grandes grupos políticos rivais, o liderado por Chiang Kai-shek, que era capitalista, e as forças comunistas liderada por Mao Tsé-tung. Em primeiro de outubro de 1949, os comunistas venceram e criaram a República Popular da China. Apoiados pelo governo dos Estados Unidos, o general Chiang Kai-shek e seus seguidores, fugiram para a ilha de Formosa (Taiwan), formando a china nacionalista.

O regime de Mao Tsé-tung, atingiu o auge na revolução cultural, a qual durou de 1966 a 1976, uma campanha contra a cultura, educação e a inteligência sem paralelos na história do século XX.

Após a morte de Mao Tsé-tung, os partidários do antigo líder foram afastados do poder. Os novos dirigentes, principalmente Deng Xiaoping, estimularam a modernização do país, abrindo um

processo de abertura econômica para o mundo capitalista e criando uma nova constituição. O governo criou uma política de reaproximação com os Estados Unidos, o que levou ao restabelecimento diplomático entre os dois países em 1979. Entre 1981 a 2001, o PIB chinês cresceu cerca de 9,5% ao ano. Por mais que a China ainda apresente grandes disparidades sociais e mantenha um regime político fechado, acredita-se que ela possa se tornar a maior potência econômica e mundial em 2030.

2.3 Definições da globalização

Para entendermos como a República Popular da China se tornou o centro de expansão econômica e comercial do mundo é necessário primeiramente entender o que é a globalização e quais são suas características.

As interações econômicas, sociais, políticas e culturais intensificaram-se extraordinariamente nas últimas décadas, esse fenômeno ficou conhecido como globalização. Trata-se de um processo complexo que atravessa diversas áreas dos sistemas produtivos, financeiros e sociais (De Souza, 2002).

Segundo Coutinho (2008), o termo globalização surge nas décadas de 1970 e 1980 para designar um complexo de processos e de forças de mudança atuantes em escala global, com o advento da necessidade do comércio internacional e do desenvolvimento de novas tecnologias, transpassarem as fronteiras nacionais de produção e comercialização de bens e produtos são longo do século XX.

As características marcantes desse fenômeno como nos ensina Gilberto Dupas,

“São a enorme integração dos mercados financeiros mundiais e um crescimento singular do comércio internacional – viabilizado pelo movimento de queda generalizada de barreiras protecionistas –, principalmente dentro dos grandes blocos econômicos”

(DUPAS, 1999, p. 14).

Verifica-se, portanto que a globalização é um fenômeno multifacetado com dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo.

2.3.1 China na globalização

A economia mundial apresenta profundas transformações nas últimas décadas como a ascensão econômica e política da República Popular da China. Redesenhando assim o mapa do comércio internacional e de investimentos. (Leão, 2015).

Entre os anos 1990 e 2000, a China se fortaleceu se tornando o centro de expansão econômica e comercial do mundo. Com a aceitação da China na OMC (Organização Mundial do Comércio) em 2001, consolidou-se uma abertura sem precedentes dos mercados do país e grandes progressos socioeconômicos, como o aumento de seu Produto Interno Bruto (PIB). (Leão, 2015).

Após ingressar na OMC (Organização Mundial do Comércio) a China encontrou espaço para crescer na hierarquia do sistema mundial. Consolidando-se como um ator central nas cadeias globais de produção. Se tornando a maior economia de exportação do mundo e a 17ª economia mais complexa de acordo com o Índice de Complexidade Econômica (ECI). Permitindo assim aumentar o valor de exportações que saltaram de US\$ 378 bilhões em 2001 para US\$ 2.41 trilhões em 2017, ao mesmo tempo em que as importações pularam de US\$ 203 bilhões em 2001 para US\$ 1.54 trilhões em 2017 (OEC, 2019).

Em pouco tempo a China iniciou reformas econômicas, sob o comando de Deng Xiaping, secretário-geral do PCC (Partido Comunista da China). Que deu incentivos à industrialização, para abertura comercial, que, ainda que tardia, proporcionou uma clara transformação nas contas nacionais chinesas. Desdobrado depois de uma década na implantação de uma economia de mercado nos moldes capitalistas e em crescimento real médio anual do PIB gravitando em torno de 10%, concomitante com uma inflação média anual de 6% (RÊGO, 2014).

A China não se limitou a exportações de commodities e bens de consumo, criou uma estratégia para diversificar simultaneamente as exportações através de política tecnológica e de investimentos e a modernização da infraestrutura de forma a integrar a população e os territórios do interior. Diversos centros de tecnologia foram desenvolvidos. Foram estabelecidas dezenas de zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico (como em Dalian, Tiajin, Fuzhou, Beijing, Shanghai) especialmente concebidas para formarem polos de crescimento voltados para a economia como um todo. Estas zonas passaram a receber massivos investimentos do governo em infraestrutura para a criação de parques industriais de alta tecnologia. (Medeiros, 2006).

Essa trajetória chinesa de desenvolvimento, ainda em construção, permite que a China aprenda continuamente com os erros e acertos, evoluindo assim uma estratégia nacional e internacional com o objetivo de se tornar um país moderno, rico e em uma posição internacional autônoma e poderosa, atraindo assim investimentos externos. Com isso, o Estado visa à expansão de aplicações no mercado

interno com políticas macroeconômica, industrial, de ciência e tecnologia, externa e de segurança. Assim identificando e criando oportunidades de comercialização de produtos que viabilizem a participação em etapas de maior valor agregado nas cadeias globais de valor, criando assim zonas voltadas ao progresso tecnológico.

Medeiros (2006) afirma que esses esforços moverão uma nova onda de investimentos externos no mercado interno.

Resultando assim no comprimento do objetivo inicial, levando a um rápido deslocamento das exportações chinesas na direção de bens com maior valor agregado, sobretudo na área de TI (circuitos integrados, computadores, telefones celulares, equipamento de transmissão).

Essa mudança comercial deu um saldo positivo de US \$ 873 bilhões em exportações líquidas em 2017 (OEC, 2019).

A mudança no perfil exportador chinês de exportação de commodities e bens de consumo para bens intensivos em tecnologia. Mostra que, “as exportações de alta tecnologia aumentaram a participação de 7% do total das exportações, em 1990, para 37% em 2005” (CUNHA, 2008, p. 15).

Segundo Pinto (2011), nas últimas três décadas, a China apresentou uma elevada taxa de crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) 10% entre 1980 e 2017 e crescimento significativo do PIB per capita (em preço corrente) que saltou de US\$ 205,1 bilhões em 1980 para US\$ 2,24 trilhões USD em 2017.

Os resultados se tornam ainda mais significativos se compararmos a participação da China no comércio global, De 2000 a 2016, a China passou de 5º lugar, com 5% das exportações totais, para 1º lugar, com 12,4% das exportações totais. “Na área de serviços, segundo dados da OMC, os resultados também são expressivos para o período de 2000 a 2010. A china cresceu, passando de US\$30 bilhões para US\$170 bilhões.” (Thorstensen, 2012, p.30)

Podemos comprovar a rápida ascensão da participação chinesa e da integração de sua economia, com o resto do mundo. Utilizando o indicador de Corrente de Comércio, resultado da soma das exportações com as importações, representando o total de comércio transacionado por um país com o exterior (RÊGO, 2014).

Enquanto em 2000, a participação da corrente de comércio da China era de 3,7%, em 2007 esse percentual mais que dobra, passando para 7,7%. Enquanto boa parte do mundo entrava em

recessão após a crise de 2008, o país continua a avançar, para 8,8% em 2009 e 9,7% em 2010 (RÊGO, 2014).

Segundo a Direção de Estatísticas Comerciais/FMI a evolução da participação e da posição dos cinco principais produtos exportados pela China para os EUA em %

As máquinas automáticas nos anos 2000 representavam 1,5% das exportações e estava em terceiro lugar em produtos mais exportados e em 2009 representavam 13,5% das exportações e estava em primeiro lugar em produtos mais exportados

Os equipamentos de telecomunicação e seus acessórios nos anos 2000 representavam 0,9% das exportações e estava em 4º lugar em produtos mais exportados e em 2009 representavam 5,9% das exportações e estava em segundo lugar em produtos mais exportados

Os móveis e suas partes nos anos 2000 representavam 0,8% das exportações e estava em 5º lugar nos produtos mais exportados e em 2009 representavam 4,0% das exportações e estava em terceiro lugar em produtos mais exportados

Os carrinhos de bebê nos anos 2000 representavam 4,8% das exportações e estava em 1º lugar em produtos mais exportados e em 2009 representavam 4,0% das exportações e estava em quarto lugar em produtos mais exportados

Os calçados nos anos 2000 representavam 1,9% das exportações e estava em 2º lugar em produtos mais exportados e em 2009 representavam 3,4% das exportações e estava em quinto lugar em produtos mais exportados

Segundo Pinto (2011), esse crescimento destaca ainda mais a contribuição da China pela mudança recente dos fluxos comerciais mundiais e mostra a importância do papel desempenhado pelo comércio internacional na estratégia de crescimento chinês. Dentre os vários elementos que ajudam a compreender esta expansão, está a política cambial (manutenção da moeda chinesa desvalorizada em relação ao dólar), os baixos salários e ganhos de produtividades da economia.

Como resultado desses processos, a China se afirmou como principal mercado em expansão para as exportações e principal exportador líquido dos EUA, obtendo segundo Cintra (2017) cada vez mais poder no âmbito das instituições multilaterais e das negociações bilaterais com outros países em desenvolvimento e desenvolvidos, projetando o seu poder no tabuleiro geoeconômico e geopolítico mundial.

2.4 China Hegemônica

Segundo Francisco (1952), Hegemonia é a superioridade política de um estado ou povo; supremacia; preponderância.

Nesse contexto podemos refletir em uma China hegemônica já que nas últimas três décadas as transformações nas relações entre poder e dinheiro, Estados e moedas, no capitalismo contemporâneo se tornaram mais presentes (Fiori, 2008).

Com a projeção internacional do poder chinês que começa alguns anos após o ingresso na OMC (Organização Mundial do Comércio) e a ascensão de sua economia, a partir das iniciativas de mercado e estratégias estatais introduzindo novas políticas de investimento em setores de alta tecnologia e de infraestrutura, resultando em mudanças na estrutura produtiva e nas condições sociais do país. Gerando um crescimento econômico acelerado e a tornando o centro de expansão econômica e comercial do mundo e decisiva na definição de preços globais de matérias-primas e energia. E a diminuição da presença dos EUA, e o enfraquecimento na representação de seus interesses nacionais, nos principais conflitos mundiais fazem com que pensemos no fim do poder americano como conhecemos e no início de uma China hegemônica (Fiori, 2008).

2.4.1 Como a China detém essa hegemonia

A China vem cada vez mais perto de se tornar a maior influência no quadro econômico mundial. Alguns líderes políticos já veem os Chineses como um modelo, é a segunda maior potência econômica mundial, a primeira exportadora mundial e a maior detentora de reservas cambiais do mundo (Fiori, 2008).

Atualmente a China é uma das economias que mais crescem no mundo, com uma taxa de crescimento superior as maiores economias mundiais e o país com maior Paridade em Poder de compra com o segundo maior PIB do mundo, onde 70% é privado (Fiori, 2008).

A China teve o maior crescimento econômico dos últimos 25 anos tornando-se a “fabrica do mundo” com uma economia mista que foi iniciada em 1978, privatizando fazendas e indústrias, e com sua entrada na Organização Mundial do Comercio (OMC) em 2001.

Para a China se tornar o 143º membro da OMC, teve que cumprir alguns requisitos impostos pela organização, como atualizar e fornecer dados do seu mercado, além de concessões nas áreas de bens e serviços.

A China realizou uma série de reformas com intuito de facilitar suas negociações comerciais, entre elas, a eliminação de barreiras tarifárias que protegiam seu mercado interno de outros países.

Havendo grandes reservas de moeda estrangeiras, e com o Estado controlando as maiores indústrias essenciais para o país, como por exemplo, industriais de energia, tornando cada vez maior a economia chinesa.

Hoje, o desenvolvimento e o crescimento econômico do país estão baseados nas exportações, na indústria, nos serviços e no consumo interno.

Durante um plenário do Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCCh) foi anunciado algumas reformas a ser concluídas até 2020. O programa inclui algumas mudanças políticas, por exemplo: abandonar os campos de trabalho forçado; garantir maior independência para os tribunais a nível local; relaxar a política do filho único; reformular o sistema de "hukou" que controla (ou restringe) a mobilidade e o acesso dos cidadãos aos serviços públicos; reformar o acesso à terra para facilitar a venda de terras agrícolas para os camponeses; liberalizar as taxas de juros; abrir progressivamente as transações financeiras; e reformar as empresas estatais.

A China ainda tem muitos desafios para enfrentar, tais como o envelhecimento da população e a diminuição da força de trabalho, a falta de abertura do sistema político e problemas de competitividade de uma economia dependente de elevadas despesas de investimento e da expansão do crédito. E mesmo com o grande crescimento chinês há uma defasagem muito grande entre as áreas urbanas da costa e as regiões do interior e do oeste do país. Essas desigualdades estão preocupando cada vez mais as autoridades chinesas como os investidores.

Altamente diversificada, a economia chinesa é dominada pelos setores manufatureiro e agrícola.

Dados sobre atividade econômica chinesa segundo site Santander trade:

- A agricultura emprega cerca de um terço da população ativa e contribui para cerca de 9% do PIB, embora apenas 15% do solo chinês seja arável. A China é o país mais populoso do mundo e um dos maiores produtores e consumidores de produtos agrícolas. O país é líder mundial na produção de cereais, arroz, algodão, batata e chá, bem como, em termos de pecuária, na criação de ovinos, de suínos e ainda na oferta de produtos de pesca.

- O setor de minério ocupa um lugar importante na economia chinesa, uma vez que o país dispõe de um subsolo rico em recursos energéticos. A China possui importantes reservas de carvão, que é a primeira fonte de energia do país e que representa dois terços do seu consumo total de energia primária. O país se destaca como líder mundial na produção de certos minerais (estanho, ferro, ouro, fosfatos, zinco e titânio) e possui também reservas significativas de petróleo e de gás.
- Os setores da indústria e da construção representam cerca de metade do PIB chinês. A China se tornou num dos destinos preferidos para a nova localização das unidades de fabricação globais devido à sua oferta de mão-de-obra barata, embora que o custo desta esteja aumentando. Mais da metade das exportações chinesas são realizadas por empresas com capital estrangeiro. Sua participação no valor agregado varia de acordo com o setor: de mais de 60% no setor de eletrônicos a menos de 20% para a maioria dos bens de produção. O setor público representa ainda aproximadamente 40% do PIB.

O setor de serviços não se desenvolveu, travados pelos monopólios públicos e pelas regulamentações restritivas. A parte do setor terciário representa cerca de 50% do PIB e emprega quase metade da população ativa.

2.6 Neoliberalismo

Segundo Anderson (1995), o neoliberalismo é uma prática política e econômica onde não há a intervenção ou participação do Estado na economia. Seguindo essa doutrina o mercado se autorregula com total liberdade, visando o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país.

As privatizações, a livre concorrência e circulação de capitais internacionais são características deste tipo de prática.

2.6.1 China e Estados Unidos no contexto neoliberal

Sob o domínio neoliberal, uma grande parte do mundo sofreu crises econômicas e instabilidade financeira. Pesar disso, alguns países tiveram um crescimento econômico relativamente rápido.

Entre os anos 90 e o começo dos anos 2000 os Estados Unidos e a China surgiram como os dois principais países da economia global neoliberal, as economias dos dois países juntos representaram cerca de 50% do crescimento da economia global(Luce, 2009).

Juntos elevaram o crescimento econômico de maneiras diferentes. A contribuição da China foi

mais de 31% em termos de paridade de poder de compra, e os Estados Unidos contribuíram com quase 35% o crescimento econômico em termos de taxas de câmbio do mercado(Luce, 2009).

“Os Estados Unidos podem ser vistos, primeiramente, como o motor do lado de procura efetiva mundial e a China pode ser vista, primeiramente, como o motor do lado da oferta da economia global.” (Luce, 2009).

2.6.2 Passagem da China Comunista para a China Capitalista

A China, ao longo do século XIX e parte do XX, enfrentou constantes assédios estrangeiros que buscavam dividir o país em esferas de influência internacional, impedindo o fortalecimento de uma unidade política capaz de conformar as condições necessárias para o crescimento econômico.

Concentrado esforços na proteção do seu território, a taxa de formação de capital da China antes de 1949 foi inferior a 5%, o “Estado nacional chinês não estava suficientemente consolidado para realizar a tarefa histórica de implantação das estruturas necessárias ao desenvolvimento” (MONTEIRO, 2007, p. 13). Isto fez com que as taxas de crescimento econômico da China durante o século XIX e metade do século XX fossem baixas.

Desde a formação da China moderna em 1949, com a tomada do poder pelo Partido Comunista Chinês, o ritmo de crescimento econômico vinha sendo ditado pelos investimentos de empresas estatais e restrições do balanço de pagamento e desequilíbrios setoriais, em particular, pela oferta de bens de consumo, principalmente de alimentos.

No final da década de 1970, o Partido Comunista Chinês, liderado por Deng XiaoPing, abertamente usando a Revolução Cultural como propaganda negativa do endurecimento da política anterior, inaugurou um programa de reformas que buscava combinar estrategicamente características de planejamento e mercado, para “superar problema do crescimento e desperdício causado pela era Mao Tsé-Tung de sistema de produção e planejamento centralizado pelo Estado” (XIAOPING apud POMAR, 2003, p. 91).

Desde a queda da União Soviética e adoção das práticas neoliberais, é comum ouvir falar que o socialismo não passou de uma utopia e que o neoliberalismo é o único caminho de desenvolvimento a ser seguido, e não há alternativa de política econômica responsável a não ser as cientificamente respaldadas,O fato é que a China, apesar de dirigida por um partido que, em tese, é comunista, é o

atual modelo que os neoliberais sugerem aos incautos países em desenvolvimento que não adotaram suas políticas.

Em seguida está uma observação sobre as reformas na China do professor Li Yang, vice-presidente da Academia Chinesa de Ciências Sociais:

“Pelos últimos 35 anos, a China alcançou um desempenho econômico extraordinário graças às reformas pró-mercado e à abertura comercial. O PIB per capita também alcançou US\$ 6.075 em 2012, a partir dos US\$ 205 de 1980. A economia chinesa experimenta mudanças impressionantes em favor da liberalização. De fato, já em 1996, 81% dos materiais de produção e 93% das vendas a varejo foram comercializadas de acordo com o mecanismo de preços de mercado.” (Li Yang)

2.7 Paradoxo China X EUA

Em 2015, a República Popular da China ocupou o posto de maior exportador de bens do mundo, além de segundo maior importador, com um superávit de US\$ 1,1 trilhão entre os US\$ 2,37 trilhões em exportações e US\$ 1,27 trilhão em importações. A diferença não é só no valor, mas na quantidade de produtos em circulação com seus parceiros comerciais. Segundo dados obtidos do Bureau of the Census e do National Bureau of Statistics of the People's Republic of China, 2017 o maior destino das exportações chinesas foram os Estados Unidos da América (EUA), que importaram US\$ 410 bilhões. Já nas importações, os três principais parceiros da China foram EUA, Coréia do Sul e Japão, os únicos que atingiram valores maiores que US\$ 100 bilhões.

Analisa-se que os déficits que a China tem em seu comércio com o Japão, Alemanha e Coréia do Sul são menores que o superávit de suas relações comerciais com os EUA, tidos universalmente por muito tempo como a maior potência econômica mundial. A diferença que em 1985 figurava na casa dos seis milhões de dólares, após três décadas representa um déficit americano de US\$ 347 bilhões.

Porém, esse déficit não representa, necessariamente, algo ruim para os americanos. Um dos fatores a seu favor é o superávit na balança de serviços, embora muito menor do que o déficit de bens e produtos, totalizando US\$ 37,4 bilhões em 2016. Também se deve mencionar que o déficit aumentou em todos os anos de 1985 até 2015, com apenas duas exceções, 2001 (US\$ 83,09 bilhões), ano no qual ocorreu o atentado terrorista ao World Trade Center, e uma queda significativa em 2009, de US\$ 268,04 bilhões para US\$ 226,87 bilhões, que pode ser relacionada à crise imobiliária e ao

medo por ela instituído no cidadão americano.

Entre 2015 e 2016, houve outra queda, de 5,5%, que também ocorreu num momento de instabilidade política. Já em 2017, o déficit chegou a US\$ 275,8 bilhões. Se o déficit só diminui em épocas nas quais os americanos temem investir, talvez ele não represente algo ruim para a economia dos EUA.

À primeira vista, o superávit comercial com os EUA assegura à República Popular da China a dominância sobre o rival em sua busca pela hegemonia comercial, mas há um fator importante que precisa ser considerado antes de fazer essa afirmação. Aproximadamente metade do valor do superávit chinês é composto por peças de manufatura, que serão transformadas no país, frequentemente por companhias estrangeiras, e voltarão a circular fora deste. Descontando o superávit de serviços e as importações que equivalem a retornos, o déficit americano se torna consideravelmente menor, representando 0,8% do Produto Interno Bruto do país, valor que se mantém estável desde 2009, ano da última queda significativa no valor em dólares do déficit.

Conforme a China aplica reformas econômicas que tendem a liberalizar seu comércio, o comércio mundial deve crescer cada vez mais e com o setor de serviços em alta nos EUA, e a China como um de seus principais parceiros, além do crescimento da classe média chinesa, os americanos não devem perder tão facilmente a posição de maior potência econômica mundial, embora a China chegue cada vez mais perto de derrubá-los desse posto. Isso depende de como a classe média será tratada pelo governo chinês, pois com a transição do poder manufatureiro e da mão de obra barata como base da economia para uma classe média de profissionais mais qualificados, a China pode encontrar certos problemas ou vantagens. Caso consiga substituir com sucesso a base de sua economia, é provável que a China ultrapasse a economia dos EUA em todos os aspectos, tornando-se realmente hegemônica. Porém, também pode ocorrer uma estagnação ou um crescimento mais desacelerado, que no máximo manterá a China no mesmo patamar dos EUA.

O grande questão é que enquanto as duas potências competem, elas também contam uma com a outra. O presidente americano Donald J. Trump criticou muito o déficit com a China como um perigo para os interesses do Estados Unidos durante sua campanha em 2016, e em janeiro de 2017 iniciou uma guerra comercial com Pequim, impondo tarifas de milhões de dólares sobre produtos chineses importados para o USA assim intensificando as tensões existentes com o governo chinês mas

em maio de 2017, já fez, num encontro com o presidente chinês Xi Jinping, um novo acordo de cooperação econômica. Chega-se a afirmar que o crescimento americano depende do crescimento chinês, e vice-versa, pois a competitividade dos negócios americanos cresce tanto quanto a presença da China no comércio mundial. Além disso, quando a crise financeira de 2008 e 2009 atingiu o mundo ocidental, a China aumentou seus investimentos fora do país, o que a valorizou como um parceiro comercial para os americanos a ponto de que as relações comerciais entre os dois países representam hoje as maiores em ambas as potências, fazendo-as, por enquanto, praticamente dependentes uma da outra.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude dos fatos mencionados, acredita-se que nesse contexto, a hegemonia econômica da China se torna possível e desejável para seus líderes políticos, porém devemos levar em consideração a associação entre a produção industrial chinesa e a relação comercial com o país Norte Americano, de maneira que a China não deve ser vista como substituta dos EUA, mas como seu complemento no sistema mundial contemporâneo.

Os episódios descritos foram praticáveis por ação de estudos econômicos fundados por Adam Smith, que teve papel essencial para o desenvolvimento desta ciência. Este tema tem similitude direta com a ideia de Liberdade Econômica, que justifica a autonomia de todo indivíduo para executar uma ação de acordo com sua própria vontade. A adoção de movimentos liberais pelo governo chinês passou por períodos turbulentos até encontrar sua ascensão.

Apesar das mudanças e dificuldades que a economia mundial e norte-americana passa não é o fim do poder americano. O que acontece é uma alteração na direção de uma nova ordem mundial, com características mais imperiais do que hegemônicas.

A economia mundial deve se voltar para a Ásia, principalmente para a China, mas sem deixar os EUA de lado. Mesmo que a China continue crescendo e ultrapasse seu principal rival, é extremamente improvável que se atinja um estado hegemônico, devendo se manter a situação atual, na qual há vários polos econômicos, ainda que estes polos se alterem e sejam tomados por países diferentes.

Acredita-se que um dos pontos de grande relevância na atual conjuntura do crescimento Chinês é a mudança na estrutura de sua economia: com o despertar da classe média, o país deve abandonar seu posto manufatureiro na Cadeia Global de Valores, estabelecendo uma economia mais semelhante às grandes economias ocidentais, ou seja, voltada principalmente ao consumo, com um fortalecimento do setor terciário, o de serviços.

REFERÊNCIAS

AUTOR, D.H.; DORN, D.; HANSON G.H. The China Shock: Learning from Labor-Market Adjustment to Large Changes in Trade. *Annual Review of Economics*. [S.l.], v. 8, n. 1, ago. 2016. Disponível em: <<https://www.ddorn.net/papers/Autor-Dorn-Hanson-ChinaShock.pdf>>. Acesso em 15 set. 2019.

ANDERSON, Perry et al. *Balanço do neoliberalismo. Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 9-23, 1995.

ANNUAL Data. In: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA DA CHINA. National Bureau of Statistics of the People's Republic of China. 2017. Disponível em: <<http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/AnnualData/>>. Acesso em 08 out. 2017.

BAJPAI, P. China's GDP Examined: A Service-Sector Surge. **IAC: Investopedia**. [S.l.], 2014. Disponível em: <<http://www.investopedia.com/articles/investing/103114/chinas-gdp-examined-servicesector-surge.asp>>. Acesso em 08 out. 2019.

BARTON, D.; CHEN, Y.; JIN, A. Mapping China's middle class. **McKinsey Quarterly**. [S.l.], jun. 2013. Disponível em: <<https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/mapping-chinas-middle-class>>. Acesso em 15 out. 2019.

BANCO SANTANDER. **Economia da china: Indicadores econômicos**. São Paulo: 2017.

CHINA, Mongolia& Taiwan. In: REPRESENTANTE DO COMÉRCIO DOS ESTADOS UNIDOS. **The Office of the U.S. Trade Representative**. Disponível em: <<https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china>>. Acesso em 04 set. 2019.

CHINA Services Sector Analysis. In: CENTRO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL. **International Trade Centre**. 2011. Disponível em: <http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Sectors/Service_exports/Trade_in_services/China_ServicesBrief.pdf>. Acesso em 15 out. 2019.

CENTRAL COMMITTEE OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA. **The 12th five-year plan for economic and social development of the People's Republic of China. Pequim, 2011**. Disponível em: <<http://cbi.typepad.com/files/full-translation-5-yr-plan-2011-2015.doc>>. Acesso em 15 out. 2019.

CENTRAL COMMITTEE OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA. **The 13th five-year plan for economic and social development of the People's Republic of China**. Pequim, 2016. Disponível em:

<<http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf>>. Acesso em 15 out. 2019.

COUTINHO, Rodrigo. **A Globalização, algumas de suas conseqüências, alternativas e caminhos para o Brasil**. 2008.

DA SILVA, Antonio Ozaf. Notas sobre a liberdade e a tirania da maioria em Stuart Mill. **Revista Espaço Acadêmico**, v. 9, n. 101, p. 126-134, 2009.

DE SOUSA SANTOS, Boaventura. **A globalização e as ciências sociais**. Cortez Editora, 2002.

DUPAS, Gilberto. Hegemonia norte-americana, governabilidade global e impasses nos grandes países da periferia. **Contexto Internacional**, v. 25, n. 2, p. 273, 2003.

Editoria Mundorama. "A economia chinesa no pós – crise de 2008: desaceleração econômica e desequilíbrios econômicos, por Rafael Manzi". Mundorama - Revista de Divulgação Científica em Relações Internacionais. Disponível em: <<https://www.mundorama.net/?p=19355>>. Acesso em 04 set. 2019.

FERNANDES, José. A globalização chinesa. **Publico**. 7 de fev. 2017. Disponível em: <<http://www.revistavoto.com.br/china-pode-liderar-globalizacao/>>. Acesso em 4 de Set. 2019

FERNANDO, Francisco, 1952, **Dicionário Brasileiro Globo**

FIORI, José Luis; DE MEDEIROS, Carlos; SERRANO, Franklin. **O mito do colapso do poder americano**. Record, 2008.

HIDALGO, C.A.; SIMÕES A.J.G.The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development. Workshops at the Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence. In:OBSERVATÓRIO DA COMPLEXIDADE ECONÔMICA.The **Observatory of Economic Complexity**. 2011. Disponível em: <<http://atlas.media.mit.edu/>>. Acesso em 04 set. 2019.

ISKYAN, K. China's middle class is exploding. **Business Insider**. [S.l.], 17 ago. 2016.Disponível em: <<http://www.businessinsider.com/chinas-middle-class-is-exploding-2016-8>>. Acesso em 15 out. 2019.

JOINT Release: Initial Results of the 100-Day Action Plan of the U.S. - China Comprehensive Economic Dialogue. In: DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO DOS ESTADOS UNIDOS. **United StatesDepartmentofCommerce**. 2017. Disponível em: <<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2017/05/joint-release-initial-results-100-day-action-plan-us-china-comprehensive>>. Acesso em 01 out. 2019.

LIBERDADE ECONÔMICA: O Caminho para o Crescimento Econômico, O. **Diogo Augusto Cadore Albertoni**. 2015. Monografia de Graduação. UFSM- RS.

LEPIKSON, João Augusto Pessoa. O socialismo de mercado e o capitalismo de estado: o afastamento da estratégia chinesa em relação à teoria leninista de transição. 2007.

MACEDO CINTRA, MARCOS ANTONIO; COSTA PINTO, EDUARDO. China em transformação: transição e estratégias de desenvolvimento. **Brazilian Journal of Political Economy/Revista de Economia Política**, v. 37, n. 2, 2017.

MEDEIROS, Carlos Aguiar de. A China como um duplo pólo na economia mundial e a recentralização da economia asiática. **Revista de economia política**, v. 26, n. 3, p. 381-400, 2006.

MEDEIROS, CARLOS AGUIAR DE; CINTRA, MARIA RITA VITAL PAGANINI. Impacto da ascensão chinesa sobre os países latino-americanos. **Revista de Economia Política**, v. 35, n. 1, p. 28-42, 2015.

MCBRIDE, J. **The U.S. Trade Deficit: How Much Does It Matter?** [S.l.]: The Council on Foreign Relations, 2017. Disponível em: <<https://www.cfr.org/backgrounder/does-us-trade-deficit-matter>>. Acesso em 04 set. 2019.

OXFORD ECONOMICS. **Understanding the US-China Trade Relationship**. [S.l.]: The US-China Business Council, 2017. Disponível em: <<https://www.uschina.org/sites/default/files/Oxford%20Economics%20US%20Jobs%20and%20China%20Trade%20Report.pdf>>. Acesso em 15 set. 2019.

QIANG, H. CPC creates Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era. **XinhuaNews Agency**. [S.l.], 19 out. 2017. Disponível em: <http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/19/c_136689808.htm>. Acesso em 19 out. 2019.

RÊGO, Tainá Cardoso de Lima da et al. **Crescimento chinês na 1ª década do século XXI e suas consequências na economia global e no comércio exterior brasileiro**. 2014.

SCHUTTE, Giorgio Romano. A BUSCA DA HEGEMONIA AMERICANA 3.0 E A ASCENSÃO CHINESA: ENTRE SUKUP, Viktor. A China frente à globalização: desafios e oportunidades. **Revista Brasileira de Política Internacional**, v. 45, n. 2, p. 82-113, 2002. Acesso em 5 de Set. 2017

SMITH, Adam. **A riqueza das nações**. Nova Fronteira, 2017.

THORSTENSEN, Vera Organizador; OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado Organizador. **Os BRICS na OMC: políticas comerciais comparadas de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul**. 2012

TROYJO, Marcos. A China pode liderar a globalização?. **Revistavoto**. 27 de abril. 2017. Disponível em: <<http://www.revistavoto.com.br/china-pode-liderar-globalizacao/>>. Acesso em 4 de Set. 2019

TAVARES, Maria da Conceição. A retomada da hegemonia norte-americana. **Revista de Economia Política**, v. 5, n. 2, p. 5-15, 1985.

U.S. Trade in Goods with China. In: DEPARTAMENTO DE CENSO DOS ESTADOS UNIDOS. Bureau of The Census. 2017. Disponível em: <<https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html>>. Acesso em 04 set. 2019.